

Научная статья

УДК: 811.161.1

DOI: 10.5281/zenodo.13997498

**КОСВЕННЫЕ РЕЧЕВЫЕ АКТЫ В РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.В. ВЕРЕСАЕВА «ЗАПИСКИ ВРАЧА»
И Д.А. ПРАВДИНА «ЗАПИСКИ РАЙОННОГО ХИРУРГА»)**

© 2024 Е.А. Кривченко

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет». г. Волгоград
ORCID: 0000-0002-5993-6060.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Работа врача подразумевает ежедневный контакт с пациентами, общение с очень разными по темпераменту, уровню культуры и образованности людьми. Агрессия в коммуникации порой неизбежна: столкновение разных точек зрения, расхождение целей, принципов – всё это может приводить к проявлению неприязни, враждебности, специально используемой адресантом манеры речи, оскорбляющей чье-либо самолюбие, достоинство. Порой в стенах больниц и во время приёма доктора пациент провоцирует, нередко сопротивляется назначенному курсу лечения, проявляя прямую агрессию, иронию, сарказм, применяются различные приёмы манипулирования. Однако предполагается, что рассмотренные ситуации связаны, прежде всего, с сохранением здоровья и жизни пациентов, поэтому обе стороны должны выйти из конфликта и не мешать оказанию лечения. Изучение речевой агрессии, возможной при общении пациента и врача, направлено на решение проблем, возникающих в ходе коммуникации. Для нивелирования конфликтов в стенах медицинских учреждений важно понимать, на основе каких коммуникативно-прагматических установок адресата зарождается речевая агрессия и с помощью каких речевых средств она может быть нейтрализована. В ходе исследования данной проблемы нами были использованы описательный метод, методы контекстуального и лингвопрагматического анализов. Материалом исследования послужила авторская картотека фрагментов, извлеченных из художественных произведений В. В. Вересаева «Записки врача» и Д. А. Правдина «Записки районного хирурга», в которых заключены конфликтные ситуации, возникшие между коммуникантами. Нами были выявлены основные вне- и внутрilingвальные средства речевой агрессии в диалогах врачей и пациентов, между коллегами-врачами, определены наиболее частотные факторы в конфликтных ситуациях, выделены типы речевой агрессии (активная прямая агрессия, пассивная непрямая агрессия, имплицитная агрессия).

Ключевые слова: конфликт, прагмалингвистика, речевой акт, речевая агрессия, художественный текст.

Для цитирования: Кривченко Е.А. Косвенные речевые акты в речевой агрессии (на материале произведений В.В. Вересаева «Записки врача» и Д.А. Правдина «Записки районного хирурга») / Е.А. Кривченко // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 4. – С. 111–122. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.13997498>

Введение. *Речевая агрессия* – конфликтогенное речевое поведение, в основе которого лежит установка на субъективно-объективный тип общения и негативизирующее воздействие на адресата [2, с. 4]. Отметим, что речевая агрессия свойственна всем типам дискурса, не исключением становится и медицинский. Она также может проявляться в рамках любого типа общения. Так, доктор может вступать в диалог с другими врачами, создав целый консилиум, а может и спорить лишь с одним пациентом наедине.

В нашем исследовании речевой агрессии материалом послужили тексты произведений русских прозаиков, являющихся одновременно и практикующими врачами: «Записки врача» В.В. Вересаева, «Записки районного хирурга» Д.А. Правдина. Авторы книг жили в разное время, речь людей претерпевала изменения, рамки, в которых нарушались границы дозволенного, тоже менялись. В исследовании важно было отметить, как часто и какими тактиками пользовались пациенты в диалогах с врачами, а также, возможно, врачи между собой. Оба произведения похожи тем, что авторы писали от первого лица о своём опыте именно в первые годы врачебной практики, что уже само собой порождало агрессию пациентов, не желающих быть осмотренными неопытным доктором, и других врачей, раздражённых незнанием молодого коллеги.

Цель исследования: основываясь на теоретическом представлении понятия *речевая агрессия*, выявить, на основе каких коммуникативно-прагматических установок адресанта происходят нежелательные для адресата изменения в различных сферах коммуникативного пространства, вызывающих конфликт между врачом и пациентами, врачом и его коллегами.

Новизна исследования состоит в том, что речевая агрессия проанализирована на основе медицинского дискурса схожих по тематике произведений разных веков. Важно понять тактики, виды речевой агрессии, а также причины, повлекшие нарушение кодекса речевого поведения.

Основная часть. В большинстве лингвистических работ речевая агрессия считается явлением психолингвистическим, где психологическое понимание агрессии рассматривается как речевое поведение и с лингвистикой связан только способ выражения. Для того чтобы лучше понять варьирование терминов «вербальной агрессии» в психологии и «речевой агрессии» в лингвистике, следует обратиться к словарным определениям данных словосочетаний. В психолингвистическом словаре «вербальная агрессия – форма поведения агрессивного, в коей используется отреагирование своих отрицательных эмоций как посредством соответственных интонаций и других невербальных компонент речи, так и посредством угрожающего содержания высказываний» [17, с. 6]. С лингвопсихологической позиции речевую агрессию рассматривает К.Ф. Седов, определяя ее как «целенаправленное коммуникативное действие, ориентированное на то, чтобы вызывать негативное эмоционально-психологическое состояние у объекта речевого воздействия [11, с. 33]. Речевая агрессия рассматривается в работе Т.А. Воронцовой как «тип речевого поведения, который может осуществляться в рамках любого дискурса, независимо от его временных и национальных параметров» [2, с. 13]. Как мы видим из определений понятий, они синонимичны, так как и речевая агрессия, и вербальная агрессия предполагают выведение собеседника на негативные эмоции с целью дестабилизировать его.

Установление значения понятия «речевая агрессия» не будет полным без обращения к определениям, зафиксированным в словарях. К примеру, в «Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка» под речевой агрессией понимается «использование языковых средств для выражения неприязни, враждебности; манера речи, оскорбляющая чьё-либо самолюбие, достоинство. В наибольшей степени речевая агрессия находит воплощение в разговорной и публицистической сферах коммуникации» [19, с. 18].

Часто агрессия, в том числе и речевая, может выступать средством достижения определённой цели. Если говорить о медицинском дискурсе, то здесь цели могут быть разными: повысить собственный авторитет, самоутвердиться, выплеснуть усталость на другого, подавить человека.

Если говорящий выбирает конфронтационную коммуникативную стратегию, целью которой является доминирование над партнером, понижение его статуса, принуждение к подчинению, то происходит обострение конфликта и разрешение конфликтной ситуации негативным результатом. В подобных случаях коммуниканты прибегают к речевой агрессии. По шкале деструктивного общения этот вариант речевого поведения оценивается как речевое преступление.

При речевой агрессии давление на личность происходит через воздействие на её ценностную сферу, составной частью которой является социальный статус индивида. Поэтому понятие речевой агрессии не сводится к употреблению бранных слов и нелицитативных выражений, это более широкое понятие [6, с. 2]. Поведение человека в том или ином конфликте связано с индивидуальными свойствами личности. Так, вспыльчивый и импульсивный человек нередко вступает в конфликт с похожим эмоциональным человеком, а иногда раздражается от спокойствия и уступчивости другого. Особенности поведения связаны также с социальными факторами, сложившимися в объективной ситуации: внешние факторы актуализируют те или иные свойства людей, вызывая или гася стрессогенные переживания [13, с. 16].

Отметим, что речевая агрессия тесно связана с конфликтом. Он понимается как «ситуация, в которой наличествует несовместимость действий, целей, стремлений или желаний у двух лиц – межличностный конфликт» [13, с. 16].

В специальной литературе выделяют различные классификации речевой агрессии, однако нами была выбрана классификация по Ю.В. Щербининой, так как для нашего исследования немаловажными характеристиками являлись степень коммуникативного воздействия на собеседника, способ целенаправленности, а также способ выраженности агрессии. Лингвист подразделяет негативное коммуникативное воздействие по признаку интенсивности на слабое (стёртое) и сильное; по степени целенаправленности агрессивного высказывания и его осознанности говорящим необходимо различать осознанную, целенаправленную (преднамеренную, инициативную) речевую агрессию и неосознанную или осознанную недостаточно, нецеленаправленную (непреднамеренную, реактивную, оборонительную, защитную); по характеру, способу выраженности можно выделить явную (открытую) и скрытую (неявную) вербальную агрессию; по отношению к объекту речевой агрессии (адресату высказывания) можно говорить о «переходной» и «непереходной» разновидностях агрессии; по количеству участников выделяют массовую и социально замкнутую (межличностную, групповую) разновидности агрессии [14, с. 61–66].

Агрессивные намерения скрыто или косвенно выражаются и в жалобах, особенно часто встречающихся в ситуациях, связанных с процессом оказания медицинской помощи.

Итак, рассмотрим, какие виды речевой агрессии присутствуют в прозаических произведениях, определим, каковы причины ее возникновения и речевые средства экспликации.

Вот акцизный чиновник с воспалением седалищного нерва, доведенный страданиями до бешенства, кричит профессору:

– Подлецы вы все, шарлатаны! Да убейте же вы меня, ради создателя, – одного только я у вас прошу! [16]

Причиной речевой агрессии адресата служит желание высказать негативные эмоции, так как он уже несколько лет парализован из-за случайно травмы – повреждение спины. В реплике пациента используются такие синтаксические средства, как восклицательные предложения, обратный порядок слов (инверсия): *подлецы вы все; одного только я у вас прошу*. Это использовано для большей возможности интонационно подчеркнуть негодование и отношение пациента к врачам.

Инвективные номинации адресата, используемые для оскорбления речевого партнёра, вызвать ответную негативную реплику или агрессию, можно отметить в предложении: *подлец* ‘подлый, низкий, бесчестный человек, негодяй’ [20, с. 195] и *шарлатан* ‘невежда, выдающий себя за знатока, специалиста; обманщик, плут’ [20, с. 702]. Эти существительные употреблены пациентом не случайно, а для подчёркивания оценки – непрофессионального поведения врачей и качества их работы. В данном примере можно отметить «фактор профессионала», который выражается в агрессивном поведении и указывает на то, что «адресат высказывания не является профессионалом в той или иной области» [2, с. 23], а следовательно, не может адекватно оценить уровень оказанной ему помощи. Больной судит по результату, а он плачевен.

Оскорбление в примере намеренное, с использованием глагольного императива *убейте*, который позволяет понять внутреннее состояние больного, полностью отчаявшегося. Однозначно можно сказать, что данный пример демонстрирует сильную прямую, осознанную и переходную (направленную на врачей больницы) агрессию.

В предложении *Подлецы вы все, шарлатаны* используется антиципация, когда сначала употребляется существительное, а затем местоимение *вы* для расстановки нужных логических акцентов.

Обратимся к следующему примеру из «Записок врача»:

Служитель огромного роста, с черной бородой, вскрыл труп и вынул органы. Умершая лежала с запрокинутой назад головой <...>.

– *Вы что тут делаете, а?* – вдруг раздался в дверях задыхающийся голос.

На пороге стоял человек <...> лицо его было смертельно бледно и искажено ужасом. Это был мещанин-сапожник, отец умершей девочки; он шел в покойницкую узнать, когда можно одевать умершую, ошибся дверью и попал в секционную.

– *Что вы тут делаете, разбойники?!* – завопил он, трясясь и уставясь на нас широко раскрытыми глазами.

У прозектора замер нож в руке.

– *Ну, ну, чего тебе тут? «Ступай!»* – сказал побледневший служитель, идя навстречу мещанину.

– *Ребят здесь свежуете, а?!* – кричал тот с каким-то плачущим воем, судорожно топчась на месте и тряся сжатыми кулаками. – *Вы что с моей девочкой исделали?*

Мужчина, потерявший свою дочь, увидел внешний раздражитель – растерзанное тело девочки. Он сразу же решил, что это его ребёнок, и отца захватили эмоции – ярость, ненависть к врачам из-за того, что они не только не сохранили жизнь ребёнку, но и препарировали её тело, используя его в качестве наглядного материала. Мужчине не пришлось в голову, что он мог ошибиться: это не его дочь. Он уже был в подавленном состоянии, душевная боль переполняла его. Неслучайно автор использует грубое и сниженное слово *уставясь*, толкование которого дано в словаре как ‘разг. стать, повернуться в определённом направлении, принять определённое направление’ [20, с. 523], чтобы подчеркнуть иступление мужчины. В этот момент он как бы перевел внутренние переживания в физические и вербальные, пытаясь вступить в конфликт, ломая дверь в учебную комнату.

Показателем активной прямой агрессии является использование глагола *свежевать* ‘снимать шкуру с убитого животного и потрошить его’ [20, с. 39]. Данная лексема, употреблённая по отношению к человеку, а тем более к врачу, который обязан был вскрыть тело после смерти и удостовериться в правильности установленной её причины, неуместен, поскольку нарушена лексическая сочетаемость (это слово может вступать в сочетания не со всеми словами данного семантического класса, а лишь с теми, что указаны в словарной статье: ‘потрошить, снимать шкуру’) [9, с. 52].

Мужчина начинает скандал, развившийся из-за ошибки, которая стала толчком к деструктивному конфликту, переросшему в драку. В контексте агрессия передается и с помощью описания невербальных средств: отец трясся, задыхался от негодования, сжав при этом кулаки. Его поза, сбившееся дыхание говорили о том, что он готов броситься и начать драку.

В.В. Вересаев приводит еще один случай из врачебной практики главного героя:

– *Поднесите его к окну, посмотреть горло, – сказал я.*

– *Что его еще мучить! – сердито проговорила вошедшая мать. – Уж оставьте его в покое!*

– *Как вам не стыдно!*

– *Чуть немножко хуже стало, — и руки уж опустили: помирай, дескать! <...> Я сказал родителям, что все идет очень хорошо, и мальчик теперь быстро оправится.*

– *Дай бог! — скептически улыбнулся отец. — А я так думаю, что вы его завтра и в живых уж не увидите.*

Я написал рецепт, объяснил, как давать лекарство, и встал. — До свидания!

Предшествующие этой ситуации события были таковы: врач спасал ребёнка жизнь, вскрыв нарыв миндалин. Родители увидели ухудшение в состоянии ребёнка после операции, что повлекло их скептический и агрессивный настрой. Они решили, что к обеду следующего дня мальчик умрёт, так как всю ночь выходил гной, ребёнок захлёбывался. Родители также испытывали агрессию вследствие фрустрации – резкое ухудшение состояния ребёнка, бледность, отказ от еды и в целом бессонная ночь привели их к мысли о скором летальном исходе. В репликах матери и врача находим грубое требование оставить в покое умирающего ребёнка, что можно отнести к одной из форм вербальной речевой агрессии – враждебному отказу от помощи специалиста. Данный пример также иллюстрирует активную прямую агрессию: мать раздражена желанием врача снова проводить осмотр, а врач – её нежеланием сделать всё возможное, несмотря на ухудшение. Последний ответ врача «*Как вам не стыдно!*» можно квалифицировать как манипулятивную агрессию: доктор призывает мать пациента к разуму (нельзя сдаваться) и, как к производному, к соответствующему чувству (стыд), а также делает акцент на необходимости повторного осмотра и оценке состояния ребёнка.

Врач выбирает стратегию уклонения, не реагируя на слова матери, ищущей конфликт. Он понимает, что с женщиной бесполезно говорить, она не видит улучшений и ставит крест на ребёнке, ожидая кончины. Доктор не теряет силы на склоки, грамотно выполнив свою работу и покинув дом.

Обратимся к следующему примеру:

– *Володе хуже стало, он бредит и стонет, — сообщает она. — Пожалуйста, пойдёмте.*

Я безропотно иду. Но иногда у меня не хватает терпения.

– *Вас сестра милосердия прислала, или это вы находите нужным мое присутствие? — спрашиваю я недобрым голосом.*

Её темные глаза загораются негодованием; Екатерина Александровна еле сдерживается, видя, как я ценю свой сон.

– *Я думаю, что сестра милосердия — не врач, и она не может об этом судить, — резко отвечает она.*

Иду с нею. Мальчик бредит, мечется, дышит часто, но пульс хороший, и никакого вмешательства не требуется. Раздраженная сестра милосердия сидит на стуле у окна. Я молча выхожу в прихожую.

Доктор использует враждебное замечание, насмешку, поскольку устал и хочет отдохнуть. Он подчёркивает, что женщина взяла на себя слишком много, беспокоя его вместо того, чтобы обратиться сначала к сестре милосердия, а уж в случае сильного ухудшения снова будить его. Характер замечания больше целенаправленно-наступательный, так как цель достигнута – женщина раздражена, хотя на протяжении всего пребывания врача в их доме она обращалась вежливо.

Поведение и реплики Екатерины Александровны могут стать примером пассивной не прямой агрессии, так как её истинные чувства и мысли она не озвучила, чтобы, скорее всего, врач ощутил своё неприемлемое в этой ситуации поведение, не соответствующее клятве, которую даёт каждый специалист. Их диалоги не перешли в прямую активную агрессию благодаря правилам светской беседы, демонстрирующей уровень образованности и воспитанности говорящих. Диалоги представляют пример имплицитной агрессии, которая предполагает скрытое желание оппонента начать конфликт, однако в силу усталости обеих ситуация сходит на нет и заканчивается безэмоциональным осмотром больного ребёнка.

Врач и мать больного ребёнка выбирают стратегию сотрудничества, так как оба понимают, что мальчик в плохом состоянии, мать взвинчена, она, естественно, будет просить доктора быть таким же внимательным к ребёнку, как и она. Женщина не развивает конфликт, ставя выше спокойствие врача, его присутствие в их доме важнее собственного самолюбия. Доктор прощает это, ведь она мать, её чувства можно понять.

Невербальные средства маркирования негативных эмоций (взгляд матери, откровенно недовольный незаинтересованностью в состоянии сына) есть, однако из-за общей усталости взрослых и желания женщины оставить врача как можно дольше в доме, конфликт гасится.

В исследовании мы также рассмотрели произведение «Записки районного хирурга» Д.А. Правдина. В тексте находим следующие примеры речевой агрессии:

Был уже полдень, и чего я только не услышал в свой адрес, продираясь сквозь толпу к кабинету. Самое мягкое было «дармоед». Я как мог оправдывался, объяснял, что я один, что ночью оперировал, что у меня на отделении тоже больные. Но все было тщетно <...>.

Чашу терпения переполнило брошенное мне в спину — «Коновал»! <...>

В другой раз я бы, наверное, так себя не повел, но бессонная ночь дала о себе знать, притупив здравый смысл:

— А, вот так! Если я коновал, то езжайте к настоящим врачам, сюда-то чего заявились? Все!

— Я главрачу пойду жаловаться! Безобразие! — попыталась надавить на меня толстая баба со смачным синяком в левой параорбитальной области (вокруг глаза) <...>.

Агрессия вызвана недовольством (реакция на слова доктора) пациентов, которые с самого утра ждут приёма, а врач говорит о том, что сегодня его не будет. Причина конфликта – сбой в вербальном или невербальном ролевом поведении, когда должностные лица не выполняют своих прямых обязанностей или выполняют их недолжным образом. Однако так видят ситуацию пациенты, доктор же имел оправдание, которое не интересовало самих ожидающих.

Чётко прослеживается «фактор профессионала», который отражается в намеренных прямых оскорблениях по отношению к врачу, сниженной лексики, с помощью которой пациенты понижают статус доктора.

Причина речевой агрессии пациентов вызвана отрицательным коммуникативным намерением (унизить адресата из-за созданных им неудобств). Обратимся к

употребленному пациентом слову *коновал* (Ср.: прямое значение этой лексемы – ‘знахарь, лечащий лошадей’ [20, с. 90]; *знахарь* – ‘лекарь-самоучка, лечивший средствами, рассчитанными на суеверие и невежество’ [14, с. 617]; переносное значение существительного *коновал* – ‘*знахарь, лечащий лошадей* (о плохом, невежественном враче; разг. пренебр.)’ [22, с. 90]). Как видим, реакция врача на оскорбление понятна, поскольку его квалификацию занизили не просто от врача до знахаря, а упрекнули в непрофессионализме. Сразу после оскорбления врач завершает приём, отправляя всех обратно домой.

В словах пациентки прослеживается угроза (*я главврачу буду жаловаться*), что усиливается восклицанием *Безобразие!*

Безусловно, оскорбления в сторону врача, а затем ответное оскорбление от пациентов к обидчику являются примером прямой активной агрессии, так как были попытки высмеять врача, сравнивая его с коновалом, а также в реплике пациента содержится прямой призыв агрессивных действий против объекта речи (*сволочь, иди извиняйся*).

В репликах доктора прослеживается манипулятивная агрессия, так как он говорит, что сейчас приём закончится, порядка нет, угрожает собственным увольнением. В словах пациента, назвавшего врача коновалом, эксплетивная агрессия, так как фраза содержит бранные слова, обладает резкостью, в импульсивно-эмоциональной форме, что свойственно подобным ситуациям в общественных местах.

Коммуникативная стратегия в этом примере относится к сотрудничеству (обе стороны ищут решение, которое интересно всем). Такое решение конфликта связано с тем, что пациенты заинтересованы в начале приёма, так как сами разрешить свои проблемы со здоровьем не могут, многие нуждаются в хирургическом вмешательстве. А врач в свою очередь хочет начать приём, оказав медицинскую помощь, понимая, что в его отделении нередко людям нужно быстрое вмешательство профессионала, чтобы не привести к необратимым последствиям.

— *Дмитрий Андреевич, я вам в двух словах сейчас все объясню, — шепотом заговорила Алла Борисовна, заведующая детским отделением. — Понимаете, к нам доставили мальчика с черепно-мозговой травмой.*

— *А почему к вам, а не в хирургию?*

— *Видите ли в чем дело... Он сын начальника местной милиции, а мама у него директор школы, и они попросили меня, чтоб госпитализировали в наше отделение.*

— *Да почему к вам?*

— *Ну, у вас там бомжи, уголовники, всякие другие асоциальные элементы. У нас мальчику будет более комфортно. Ну, вы меня понимаете?*

— *Понял, — протянул я. — Хирургия наша, значит, гадюшник?*

— *Ну, почему гадюшник, у вас нет отдельных палат, а у нас есть.*

Причиной речевой агрессии врача Дмитрия Андреевича стала отрицательная эмоциональная реакция адресата на высказывание Аллы Борисовны, так как врача обидело изменение порядка в больнице из-за «особенного» пациента в хирургическом отделении. Врач использует насмешку, иронично называя своё отделение *гадюшником*. В словаре арго В.С. Елистратова *гадюшник* определяется как ‘какое-либо низкопробное, сомнительное заведение; любое грязное, запущенное место’ [19, с. 84]. Однако женщина не стала развивать конфликт, понимая, что им предстоит помочь мальчику сейчас. В реплике врача также используется прямая активная агрессия (ирония, перефразирование слов Аллы Борисовны). Женщина старается избежать развёртывание конфликта, найти путь избежания речевой агрессии: она вовремя переключает внимание на другой аспект,

акцентируя на необходимость в отдельной палате, отводя негативную энергию в более мирное русло.

Слова врача содержат имплицитную агрессию, поскольку он с помощью такого неожиданного ироничного подведения итога на фразу Аллы Борисовны «назвал вещи своими именами» – *гадюшником*. Его цель – продолжить разговор, так как доктор недоволен решением, принятым за него, явно ему неудобным.

Обратимся к ещё одной ситуации из врачебной практики главного героя:

Сережа, пятнадцатилетний худенький подросток, сидел на кровати, поджав ноги по-турецки, дурашливо смеялся, корчил рожи и показывал присутствующим язык.

— *Послушайте, коллеги, да он же у вас в дупель пьяный!* — констатировал я, осмотрев парня.

— *Да как вы смеете!* — *фурией* взвилась мама мальчика, красивая ухоженная дама. — *Кто дал вам право делать такие выводы?*

— *А вы сами не видите?* — спокойно спросил я.

— *Что я должна видеть?!*

— *Что ваш ребенок пьян. Кто вам сказал, что его избили?*

— *Сам Сережа!*

— *Я думаю, что он вам солгал.*

— *Послушайте,* — попытался я объяснить еще раз. — *Ваш сын мертвецки пьян. Его не надо спасать, ему не нужна наша помощь. Он проспится — и все будет в порядке, понимаете? Раньше, может, и надо было желудок промыть, а сейчас уже поздно.*

— *Я так этого не оставляю!* — *ярлилась* дама. — *А вас,* — она грозно посмотрела на меня, — *привлекут за неоказание помощи. Это я вам обещаю!*

Откровенный ответ врача о факте алкогольного опьянения вывел из себя мать подростка, женщина не использовала оскорблений, однако тон и восклицательные предложения, наличие угрозы в конце демонстрирует, насколько сильны её эмоции на высказанные мысли врача по поводу травмы мальчика. Агрессия здесь выражена в виде речевого акта угрозы. В ходе развития коммуникации начинается ссора: взаимные претензии, отрицательное речевое воздействие. В отрыве использована прямая активная агрессия (угроза, оскорбление, женщина угрожает весьма неприятными последствиями).

Врач парирует и отвергает все заявления об избиении мальчика, применяя оппозицию, чётко обозначая свою непреклонную позицию и мнение об алкогольном опьянении мальчика: *Ваш сын мертвецки пьян. Его не надо спасать, ему не нужна наша помощь.*

Мать мальчика использует деструктивную стратегию, именуемую скандалом. Она угрожает, говорит на повышенных тонах и категорически отвергает возможность того, что её сын просто пьян, а врача не нужно задерживать из-за таких ситуаций.

— *Алло! Мне нужен врач, который оперировал Стелькина Ивана Фомича,* — *скандальным тоном* заявил женский голос, не поздоровавшись.

— *Я вас слушаю.*

— *Я замглавы администрации Новосибирской области, Стелькин мой брат, я знаю, что его доставили к вам. Что с ним?*

— *У вас какой стаж работы?* — *недовольно* спросил голос.

— *А какое это имеет значение?*

— *Прямое! Почему вы сами оперировали моего брата, а не отправили в область?*

— *Потому что у него продолжалось кровотечение, а я мог это прекратить.*

— ***Послушайте, как вас там?***

— *Дмитрий Андреич Правдин.*

— *Так вот, доктор Правдин, я хорошо знаю вашего главного хирурга области, и попрошу разобраться, на каком основании вы оперировали моего брата, а не вызвали санавиацию и не отправили его в область. Вы меня поняли?*

— *Я вас прекрасно понял! Только, мадам, попросите еще узнать главного хирурга области, почему ваш брат сидит на шее у своей жены, у которой трое маленьких детей. Почему он пьет технический спирт, а не работает, как все нормальные мужики. Попросите!*

И далее:

— *Да, как ты смеешь! Ты! Я тебя по стенке размажу! Ты там последний день работал, понял?*

— *Понял, я сегодня последний день работаю, а потом вы приезжаете сюда работать вместо меня и нянчиться со своим прекрасным братцем.*

Речевая агрессия возникает у звонившей женщины сразу же, так как она уже настроена враждебно, высокомерно и кичится своим положением, обозначив границы того, что она всё равно выше врача. Пренебрежительная фраза *Как вас там?* зарождает начало речевой агрессии. До этого мы видим грубое требование женщины дать информацию о квалификации врача, при этом её не интересовало, что доктор уже оказал надлежащую помощь и его стаж не имеет значения. Врач же отвечает агрессией, используя обвинение родственника звонившей в тунеядстве, алкоголизме.

Врач не отвечает угрозами, а лишь использует насмешку. Речевая агрессия выражается открыто, можно увидеть сарказм в словах доктора (*будете работать вместо меня, нянчиться*), использования слова *мадам*, которое «в русской разговорной речи второй половины XX – начала XXI столетия имеет эмоционально-оценочную помету «ироничное» в семантическом словаре. Материалы национального корпуса русского языка свидетельствуют о том, что «анализируемая лексема часто используется носителями языка в контекстах, имеющих иронический, негативный оттенок, в частности тогда, когда используется в функции обращения» [5, с. 249]. Обратим внимание на один из приёмов реакции на речевую агрессию «расфокусировка», суть которого – «сбить ориентиры, разорвать шаблоны и переиграть ситуацию в свою пользу» [14, с. 36]. Врач задаёт неожиданный вопрос об аморальном образе жизни брата. В конце телефонного разговора доктор использует просьбу с «подвохом», один из приёмов расфокусировки ориентиров собеседника, переиграв с помощью такого заявления ситуацию [14, с. 37]: *Понял, я сегодня последний день работаю, а потом вы приезжаете сюда работать вместо меня...*

Женщина прибегает к стратегии коммуникативного насилия, ощущая своё превосходство и показывая свою силу, выражающуюся в нужных знакомствах и своей должности в администрации: она пренебрежительно относится к врачу, даёт понять, что не считает его профессионалом из-за отсутствия опыта. Женщина приводит в негодование врача, что уже порождает скандал, относящийся к деструктивной стратегии. В словах также применена апелляция к авторитету: *Я замглавы администрации Новосибирской области, Стелькин мой брат, я знаю, что его доставили к вам.*

Заключение. В ходе проведенного исследования выделены следующие типы речевой агрессии: активная прямая агрессия, встречающаяся чаще, пассивная непрямая агрессия, а также имплицитная агрессия. Были использованы адресантами такие стратегии, как стратегия уклонения, стратегия сотрудничества, когда речь шла о сохранении жизни человека и обеими сторонами принято решение остановить нарастающий конфликт, занявшись первостепенной задачей врача, который должен сохранять спокойствие для оказания квалифицированной экстренной помощи.

Причинами возникновения речевой агрессии являлись следующие факторы: отрицательная эмоциональная реакция адресата на фразу адресанта, желание высказать негативные эмоции из-за какого-либо внешнего фактора-раздражителя, недовольство пациентов, отрицательное коммуникативное намерение.

Средством передачи речевой агрессии могут быть вне- и внутрилингвальными. К внелингвальным относятся пресуппозиция, ряд предварительных условий, разозливших оппонента или повлиявших на его точку зрения, молодой возраст врача. Внутрилингвальные можно разделить на две группы. Первая – это языковые маркёры в речи инициатора агрессии (употребление стилистически маркированной лексики, например, агрессивной, неодобрительной, грубой; инверсия, восклицательные эмоциональные предложения, инвективные номинации адресата используемые для оскорбления собеседника, глагольные императивы, антиципация, которая наряду с инверсией позволила расставить логические акценты, нарушение лексической сочетаемости слов, создание двусмысленных высказываний; приращение контекстуальных смыслов к отдельным лексемам, эксплетивная лексика, нарушение лексической сочетаемости слов), вторая – адресата агрессии, который либо эмоционально дестабилизирован нападающим (ответные оскорбления, выражающиеся в стилистически маркированной лексики, восклицательные предложения, враждебные замечания, насмешка, ирония, сарказм), либо пытается сгладить конфликтную ситуацию (замалчивание, игнорирование реплик, нейтральная лексика, неэмоциональные предложения, эвфемизация).

Ряд рассмотренных примеров показывает, как конфликтная ситуация не стала перетекать в большой скандал и разрешилась фактически в самом начале, поскольку врача, пациента и его родственников объединяет в большинстве случаев одна цель – незамедлительно помочь больному, облегчить страдания и спасти жизнь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Войтик Н. В. Речевая коммуникация: учебное пособие для вузов / Н. В. Войтик. — 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 104 с.
2. Воронцова Т.А. Речевая агрессия: Коммуникативно-дискурсивный подход: автореферат дис. ... доктора филологических наук: 10.02.19 / Челябин. гос. ун-т. – Челябинск, 2006. – 43 с.
3. Дзялошинский И. М. Риторика: учебник и практикум для вузов / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 232 с.
4. Закоян Л.М. Речевая агрессия как предмет лингвистических научных исследований / Л.М. Закоян // Вестник Российского университета дружбы народов. – 2008. – С. 46-50.
5. Зуга О.В. «Мадам!» Оскорбление или вежливое обращение / О.В. Зуга // Вестник Удмуртского университета. Сер. История и филология. – 2018. – Т. 28, вып. 2. – С. 248–253.
6. Егорова Э.Н. Речевая агрессия и стратегия дискредитации (на примере анализа газетных публикаций) / Э.Н. Егорова // Язык и текст langpsy.ru [Электронный ресурс]. – 2015. – Том 2. – №3. – URL: <http://psyjournals.ru/langpsy/2015/n3/Egorova.shtml> (дата обращения: 14.09.2023) doi: 10.17759/langt.2015020309.
7. Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте функциональной стилистики / М.Н. Кожина. – Пермь: Перм. гос. ун-т, 1966. – 213 с.
8. Корягина Н. А. Эффективные коммуникации. Социальная компетентность личности: учебное пособие для вузов / Н. А. Корягина. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 344 с.
9. Крысин Л.П. Неявные ограничения в лексической и семантической сочетаемости слова / Л.П. Крысин // Проблемы семантического анализа лексики. – М.: Рус. словари, 2002. – С. 50–52.
10. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева; под общей редакцией В. Д. Черняк. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 389 с.
11. Седов К.Ф. Речевая агрессия в повседневной коммуникации / К.Ф. Седов // Речевая агрессия в современной культуре. – Челябинск, 2005. – С. 32–37.

12. Современный русский литературный язык. Практикум: учебное пособие для вузов / В. И. Максимов [и др.]; под редакцией В. И. Максимова. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 513 с.
13. Третьякова В.С. Речевой конфликт и гармонизация общения [Текст]: автореферат дис. ... д-ра филолог. наук: 10.02.01: защищена 23.10.2003 / Вера Степановна Третьякова; науч. конс. ТА. Гридина; Моск. гос. обл. ун-т. – Москва, 2003. – 36 с.
14. Щербинина Ю.В. Речевая защита. Учимся управлять агрессией: Неолит / Ю.В. Щербинина. – М., 2017. – 177 с.
15. Щербинина Ю.В. Русский язык. Речевая агрессия и пути ее преодоления / Ю.В. Щербинина. – М.: Флинта, 2004. – 324 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

16. Вересаев В.В. Записки врача / В.В. Вересаев. – 3-е изд. – СПб.: тип. А.Е. Колпинского, 1902. – 310 с.
17. Головин С.Ю. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин. – Минск: Харвест, 1998. – 799 с.
18. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: избр. ст. / В.И. Даль; совмещ. ред. изд. В.И. Даля и И.А. Бодуэна де Куртенэ; [науч. ред. Л.В. Беловинский]. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 573 с.
19. Елистратов В.С. Словарь русского арго: Материалы 1980–1990 г.г.: около 9000 слов, 3000 идиоматических выражений. – М.: Русские словари, 2000. – 694 с.
20. МАС – Словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд. / Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1984. – 791 с.
21. Правдин Д.А. Записки районного хирурга [Текст] / Д.А. Правдин. – М.: АСТ, 2013. – 412 с.
22. Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. А.П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 1981-1984, Т. 2. К-О. – 1984. – 736 с.
23. Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. А.П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 1981-1984, Т. 4. С-Я. – 1984. – 794 с.
24. Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения: около 5500 слов и выражений / [Е.Ю. Ваулина, Т.И. Гайкович, А.В. Зеленин и др.]; под ред. Г.Н. Скляревской; РАН.Ин-т лингвист.исслед. – СПб.: Фолио-Пресс, 1998. – 700 с.
25. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка: 180000 слов и словосочетаний / Д.Н. Ушаков. – М.: Альта-Принт [и др.], 2008. – 1239 с.

REFERENCES

1. Vojtk N.V. (2024) Rechevaya kommunikaciya: uchebnoe posobie dlya vuzov [Speech communication: a textbook for universities], Moscow : Izdatel'stvo Yurajt, 104 p. (In Russian)
2. Voroncova T.A. (2006) Rechevaya agressiya: Kommunikativno-diskursivny`j podxod: avtoreferat dis. ... doktora filologicheskix nauk [Speech aggression: The communicative-discursive approach], Chelyabinsk, 43 p. (In Russian).
3. Dzyaloshinskij I.M., Pil`gun M.A. (2024) Ritorika: uchebnik i praktikum dlya vuzov [Rhetoric: textbook and workshop for universities], Moscow : Izdatel'stvo Yurajt. 232 p. (In Russian)
4. Zakoyan L.M. (2008) Rechevaya agressiya kak predmet lingvisticheskix nauchny`x issledovanij [Speech aggression as a subject of linguistic scientific research] in Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby` narodov [Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia], P. 46–50 (In Russian)
5. Zuga O.V. (2018) «Madam!» Oskorblenie ili vezhливое obrashhenie ["Madam!" Insult or polite treatment] in Vestnik Udmurtskogo universiteta. Ser. Istoriya i filologiya [Bulletin of the Udmurt University. Ser. History and philology]. T. 28, vy`p. 2. P. 248–253 (In Russian)
6. Egorova E.N. (2015) Rechevaya agressiya i strategiya diskreditacii (na primere analiza gazetny`x publikacij) [Speech aggression and the strategy of discrediting (on the example of the analysis of newspaper publications)] in Yazy`k i tekst langpsy.ru [Language and text langpsy.ru]. Tom 2. № 3. Retrieved from: <http://psyjournals.ru/langpsy/2015/n3/Egorova.shtml>. doi: 10.17759/langt.2015020309.
7. Kozhina M.N. (1966) O specifike xudozhestvennoj i nauchnoj rechi v aspekte funkcional`noj stilistiki [On the specifics of artistic and scientific speech in the aspect of functional stylistics]. Perm` : Perm. gos. un-t. 213 p. (In Russian)
8. Koryagina N.A. (2024) E`ffektivny`e kommunikacii. Social`naya kompetentnost` lichnosti: uchebnoe posobie dlya vuzov [Effective communications. Social competence of the individual: a textbook for universities]. M.: Izdatel'stvo Yurajt, 344 p. (In Russian)

9. Kry`sin L.P. (2002) Neyavny`e ogranicheniya v leksicheskoy i semanticheskoy sochetaemosti slova [Implicit limitations in lexical and semantic word compatibility] in Problemy` semanticheskogo analiza leksiki [Problems of semantic analysis of vocabulary]. Moscow : Rus. slovari. P. 50–52 (In Russian)
10. Chernyak V.D. (2024) Russkij yazyk i kul`tura rechi: uchebnik i praktikum dlya srednego professional'nogo obrazovaniya [Russian language and culture of speech: textbook and workshop for secondary vocational education]. Moscow .: Izdatel'stvo Yurajt, 389 p. (In Russian)
11. Sedov K.F. (2005) Rehevaya agressiya v povsednevnoj kommunikacii [Speech aggression in everyday communication] in Rehevaya agressiya v sovremennoj kul'ture [Speech aggression in modern culture]. Chelyabinsk, P. 32–37. (In Russian)
12. Maksimov V.I. (2024) Sovremenny`j russkij literaturny`j yazyk. Praktikum: uchebnoe posobie dlya vuzov [Modern Russian literary language. Workshop: a textbook for universities], Moscow : Izdatel'stvo Yurajt, 513 p. (In Russian)
13. Tretyakova V.S. (2003) Rehevoj konflikt i garmonizaciya obshheniya [Speech conflict and harmonization of communication], Moscow, 36 p. (In Russian)
14. Shherbinina Yu.V. (2017) Rehevaya zashhita. Uchimsya upravlyat` agressiej: Neolit [Speech protection. Learning to manage aggression: Neolithic], Moscow, 177 p. (In Russian)
15. Shherbinina Yu.V. (2004) Russkij yazyk. Rehevaya agressiya i puti ee preodoleniya [Russian language. Speech aggression and ways to overcome it], Moscow : Flinta, 324 p. (In Russian)

Поступила в редакцию 23.06.2024 г.

INDIRECT SPEECH ACTS IN SPEECH AGGRESSION (BASED ON «NOTES OF A DOCTOR» BY V. V. VERESAEV AND «NOTES OF A DISTRICT SURGEON» BY D. A. PRAVDIN)

Krivchenko E.A.

The work of a doctor involves a daily contact with patients, communication with people who are very different in temperament, level of culture and education. Aggression in communication is sometimes inevitable: a clash of different points of view, a divergence of goals, principles – all this can lead to the manifestation of hostility, enmity, a manner of speech specially used by the addressee that offends someone's self-esteem, dignity. Sometimes, within the walls of hospitals and during the doctor's appointment, the patient provokes, and often resists the prescribed treatment, showing direct aggression, irony, sarcasm, and using various manipulation techniques. However, it is assumed that the situations considered are primarily related to the preservation of the patients' health and life, therefore both parties should cope with the conflict and not interfere with the provision of treatment. The study of speech aggression in communication between a patient and a doctor, is aimed at solving possible communicative problems. To neutralize conflicts at medical institutions it is important to be aware of the addressee's communicative and pragmatic intentions, speech aggression is based on, and of the speech means to be used to avoid it. In the course of study, a number of methods have been applied, among them are a descriptive method, contextual and linguo-pragmatic analysis. The research corpus is constituted by the selection of fragments extracted from "Notes of a doctor" by V. V. Veresaev, and "Notes of a district surgeon" by D. A. Pravdin. Both works contain conflict situations between communicants. The main verbal and non-verbal means of speech aggression in dialogues between doctors and patients, as well as between fellow doctors have been identified. The most frequent factors in conflict situations have been determined. Such types of speech aggression as active direct aggression, passive indirect aggression, and implicit aggression have been singled out.

Keywords: conflict, linguistic pragmatics, speech act, speech aggression, literary text.

Кривченко Елена Александровна.

Аспирант.

Волгоградский государственный медицинский университет, Российская Федерация, г. Волгоград.

Преподаватель русского языка как иностранного.

ORCID 0000-0002-5993-6060.

Email: lenagannova@mail.ru.

Krivchenko Elena Alexandrovna.

Post-graduate student.

Volgograd State Medical University, Russian Federation, Volgograd.

Teacher of Russian as a foreign language.

ORCID 0000-0002-5993-6060.

Email: lenagannova@mail.ru.